

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ НАПРАВЛЕНИЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Махмуджанова Мохина,
магистрант НамГУ

Аннотация: В данной работе предлагается методы развития речи у младшего школьника. Влияние окружающей среды на развитие речи, условия для успешного развития речи, потребность в общении, или коммуникации, должны создаваться такие ситуации, которые определяют мотивацию речи, ставят школьника перед необходимостью речевых высказываний.

Ключевые слова: развития речи, речевые обороты, речевое общение, лексический уровень, говорения, письма, слушания, чтения, речь учителя, язык учебников.

Annotation: This paper proposes methods for the development of speech in a younger student. The influence of the environment on the development of speech, the conditions for the successful development of speech, the need for communication, or communication, such situations should be created that determine the motivation of speech, put the student in front of the need for speech statements.

Key words: speech development, speech turns, speech communication, lexical level, speaking, writing, listening, reading, teacher's speech, language of textbooks.

Izoh: Ushbu maqola yosh o'quvchida nutqni rivojlantirish usullarini taklif qiladi. Atrof-muhitning nutqning rivojlanishiga ta'siri, nutqning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun shart-sharoitlar, muloqot yoki muloqotga bo'lgan ehtiyoj, nutqning motivatsiyasini belgilaydigan, talabani nutqqa bo'lgan ehtiyoj oldiga qo'yadigan bunday vaziyatlar yaratilishi kerak. bayonotlar.

Kalit so'zlar: nutqni rivojlantirish, nutq burilishlari, nutq aloqasi, leksik daraja, gapirish, yozish, tinglash, o'qish, o'qituvchi nutqi, darsliklar tili.

Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая, обогащая свой словарный запас, тем самым обогащая речевыми оборотами языка. Проходя каждый возрастной этап своего развития, он вносит что-то новое в своё речевое развитие. Наиболее важные, трудным ступенью в овладении речью приходится на детский возраст – его дошкольный и школьный периоды.

Для успешного развития речи нужно создать условия. Развитие речи ребёнка не стихийный процесс. Оно требует постоянного педагогического руководства и родительской помощи в выполнении домашних заданий. Тут возникает вопрос:

Каковы же условия успешного развития речи, формирования речевых умений и навыков у детей?

Рассмотрим, какие условия надо создать для ребёнка в развитии речи, на основании предшествующих работ педагогов.

Первое условие – это потребность общения, или коммуникации. Следовательно, должны создаваться такие ситуации, которые определяют мотивацию речи, ставят школьника перед необходимостью речевых высказываний, возбуждают у него интерес и желание поделиться чем-то.

Второе условие – создание речевой среды. Нужно дать детям образцы речи. Просмотр мультфильмов, детских фильмов, сказок.

Речевая среда – это речь родителей, родных, друзей, фольклор, художественная литература, средства массовой информации, речь учителя, язык учебников... Речь помогает ребёнку общаться и познавать мир.

Овладение речью – это способ познания действительности. Значит речь нуждается в фактическом материале. Школьник хорошо расскажет или напишет только о том, что он лучше понял: у него должен быть запас знаний, материала по теме рассказа, тогда он сможет выделить главное, существенное.

Материал должен быть общественно или личностно значимым. Это третье условие речевого развития.

Существует обратная зависимость: чем больше усваивает богатства языка, тем свободнее школьник пользуется им, тем лучше он познает сложные связи в природе и обществе. Ребёнку надо больше возможности при обучении данного материала, и главное с ним надо общаться как на равный, но при этом играючи. Так он легко освоит речевые обороты.

Для ребёнка хорошая речь залог успешного обучения и развития. Кому не известно, что дети с плохо развитой речью нередко оказываются неуспевающими по разным предметам.

И главной целью обучения развития речи является совершенствование, улучшении у детей основных видов речевой деятельности. Для достижения поставленной цели необходима кропотливая, постоянно требующая внимания работа. Все обучение речи можно представить в виде двух взаимосвязанных направлений:

- 1) совершенствование собственно речевой деятельности (говорения, письма, слушания, чтения);
- 2) формирование отдельных речевых умений, создающих базу для обогащения речевой деятельности.

Работа по развитию речи проводится по уровням; произносительный, словарный, морфологический, синтаксический, текстовый тесно связаны между собой и отражают объективно существующие в языке связи между его единицами (звуком, словом, словосочетанием, предложением, текстом). С этой целью предусмотрено изучение разных аспектов языка, а также формирование практических речевых умений и навыков.

Произношение новых слов речи, правильное ударение предполагает работу над голосовыми данными, над ударениями – фонетическими и фразовыми (логическими), над орфоэпическими нормами, над темпом речи и паузами, над смысловыми и эмоциональными интонациями.

Произносительная работа планируется по следующим направлениям:

1. Работа над техникой речи, которая является результатом правильного дыхания, правильной дикции.
2. Организация практического усвоения младшими школьниками орфоэпических норм русского литературного языка.
3. Совершенствование интонационных умений учащихся.

Лексический уровень (словарная работа).

Слово – основная единица речи, от богатства и мобильности словарного запаса личности зависит качество речи и успешность общения, подбора слов при составлении предложений.

Методика развития речи на лексическом уровне предусматривает четыре основных направления:

1. Обогащение словарного запаса, т.е. усвоение новых, ранее неизвестных младшими школьниками слов, а также новых значений тех слов, которые уже имелись в их словарном запасе.

2. Уточнение и работа со словарём. Это словарно-стилистическая работа, развитие точности и выразительности словаря:

- Добавить содержанием тех слов, которые усвоены не вполне точно.

- Усвоение лексической сочетаемости слов, в том числе во фразеологических единицах.

- Усвоение иносказательных значений слов, многозначности слов.

- Усвоение лексической синонимии тех оттенков значений слов, которые свойственны отдельным синонимам.

3. Активизация словаря, научить работать со словами, т.е. перенесение как можно большего количества слов из словаря пассивного в словарь активный. Слова включаются в предложения и словосочетания, вводятся в пересказ прочитанного, в беседу, в рассказ, изложение и сочинение.

4. Устранение нелитературных (разговорного) слов, правильное произношении перевод их из активного словаря в пассивный. Имеются в виду

слова диалектные, просторечные, жаргонные, которые дети усвоили под влиянием речевой среды.

Грамматический уровень работы над развитием речи младшего школьника:

Механизм построения синтаксических конструкций: словосочетания и предложения.

По степени активности учащихся и их познавательной самостоятельности упражнения разделяются на:

1. Упражнения на основе образца предполагают практическое усвоение четких, правильно построенных синтаксических конструкций:

-Чтение и запись образцов простых предложений, анализ их смысла и формы, отработка интонации и выразительности, выяснение значения, а в некоторых случаях

-Запоминание, заучивание предложений, выделение предложений из текста.

-Ответы на поставленные вопросы учителя как простейший прием, т.к. вопрос подсказывает структуру ответа.

-Составление предложений, словосочетаний аналогичных заданным по синтаксической структуре. Точное копирование образца не обязательно.

2. Конструктивные упражнения включают задания на составление и перестройку предложений:

-Восстановление предложений из разрозненных слов или деформированного текста.

-Деление текста, записанного без заглавных букв и точек, на предложения на основе смысла и грамматических связей.

- Ступенчато распространение предложений с помощью вопросов. Во

- То же упражнение с задачей редактирования, совершенствование собственных предложений и текста.

- Соединение 2-3 простых предложений в одно сложное.

- Составление предложений по данной синтаксической схеме.

- Выражение одной и той же мысли в нескольких вариантах.

3. Творческие работы не содержат ни образца, ни частных конструктивных задач. Выполняя их, школьники опираются на чувство языка, на усвоенные ранее закономерности, навыки. Дети составляют предложения совершенно свободно.

- Составление простых предложения по данной теме.

- Составление простых, развернутых предложений по предметной или сюжетной картинке.

- Составление предложения по опорным словам.

- Задается жанр или тип речи: загадка, пословица, художественное описание и т.п.

Уровень текста в развитии речи.

Наиболее трудная письменная форма монологической речи. Она самая развернутая и нормативная. Обучение письменной речи как более нормативной, чем устной, связано с высокими требованиями, предъявляемыми к ней: четкость структуры высказывания, обоснованность мысли, точность в употреблении слов, конструкций, предложений.

школьные текстовые упражнения для развития речи младшего школьника:

- Устный пересказ прочитанного в различных вариантах: пересказ, близкий к тексту образца, пересказ сжатый, выборочный, творческий, драматизация; заучивание текстов наизусть и их выразительное чтение, нарисовать и рассказать, что он понял из прочитанного.

- Различные импровизации: рассказы из жизни, сочинение сказок и рассказов, пословиц и загадок, стихотворений и т.п.

- Записи по наблюдениям, ведение дневников погоды, природы, личных дневников.

Виды работ:

- творческое переписывание,
- творческий диктант,
- составление 2-3 предложений, по опорным словам,

- свободный диктант,
- изложение и сочинение, через нескольких месяцев работы по развитию речи.

Учитель предлагает художественный стиль речи, но при этом разговорная, научная, деловая речь используется крайне редко. И это правомерно, правда, с определёнными оговорками. Это даёт с помощью художественной речи пытаются словом изображать, рисовать то, о чём хотят поведать, передать своё видение, впечатление, настроение... Правда, для такой работы предпочтительны более лёгкие по своему содержанию тексты, в которых представлен мир, увиденный глазами ребёнка, или, по крайней мере, легко доступный, понятный, близкий детскому восприятию. Только при этом условии можно ожидать что слова, конструкции, образы привлекут внимание младшего школьника, что у него появится желание воспользоваться ими при воссоздании текста.

Речевые упражнения, как правило, не дают заметного эффекта за короткий срок. В развитии речи нужна долгая, кропотливая работа учителя и младшего школьника. Временные неудачи не должны пугать ни тех, ни других. Постоянно одобрять и приветствовать его достигнутые успехи. Систематическая работа по развитию речи обязательно приведёт к успеху.

Примерные задания для развития речи младшего школьника:

1. Деление сплошного текста на отдельные предложения.

Задание: разделите текст на предложения. Поставьте нужные знаки препинания.

№ 1.

На празднике ёлки

Наступает любимый праздник детворы в школе будет утренник ребята готовят костюмы маски головные уборы, мальчики вырезают очки из бумаги девочки шьют юбки платья из марли и вот зимний бал в зале гремит музыка лёгкие снежинки кружат в танце трудно узнать ребят на маскараде кто в костюме Емели кто в шляпе в сапогах Золушка в пляске потеряла хрустальную

туфельку принц побежал по лестнице за неизвестной красавицей бал был в разгаре радости детей не было конца.

2. Деление сплошного текста на абзацы.

Задание: Поделить текст на абзацы.

Строитель

Во дворе возвышалась горка красной глины. Мальчики строили крепость. Всем было весело. Вдруг в стороне они заметили другого мальчика. Он копался в глине, макал в воду красные руки. Он строил высокие дома. Мальчики подошли к нему и стали ногами ломать постройки. Малыш молчал. Вот рухнула последняя стена. Весельчаки ушли. На другой день малыш сидел на том же месте. Он старательно строил дом

Список литературы:

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб. пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений. – 2-е изд., испр. – Москва: Издательский центр «Академия», 1998г. – 400 с.
2. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку младших школьников. – М.: Академия, 2000 - 134 с.
3. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. Часть 1. Издательство: «Владос», 2017 г. – 33-34
4. Архипова Е.В. Об уроке развития речи в начальной школе // Начальная школа, 2000, №4. – 35-39 с.
5. Архипова Е.В. Русский язык и развитие речи / Е.В. Архипова. - Санкт - Петербург: изд. дом «Литература», 2005. - 96 с.
6. Ашевская Л.А. Развитие творческих способностей и личности учащихся. / Русский язык в школе, 2001г. – с. 21-25